

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ В МНОГОАСПЕКТНОМ МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

¹Джураев Рисбай Хайдарович, ²Пирматов Серик

¹заведующий отделом УзНИИПН, доктор педагогических наук, профессор, академик,

²доцент Национального института художеств и дизайна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498345>

Аннотация. В данной статье раскрыты современные подходы к повышению визуальной культуры у студентов в образовательном пространстве.

Ключевые слова: педагогика, современный подход, визуальная культура, студент, преподаватель, образовательное пространство.

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim sohasidagi talabalarning vizual madaniyatini oshirishga zamonaviy yondashuvlar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: pedagogika, zamonaviy yondashuv, vizual madaniyat, talaba, oqituvchi, ta'lim sohasi.

Abstract. This article reveals modern approaches to improving the visual culture of students in the educational space.

Keywords: pedagogy, modern approach, visual culture, student, teacher, educational space.

Современная реальность в корне изменила подходы к системе образования. Внедрение инновационных и цифровых технологий (персональный компьютер, телефоны, гаджеты, планшеты, сотовая связь, интернет) радикально изменили не только сферу науки и культуры, но и повседневную жизнь каждой личности. Визуальная информация стала неотъемлемой составляющей человеческой личности любого возраста: от младенчества до старости. И этот процесс может осуществляться во время работы, досуга, быта и общения. В данном контексте меняется характер коммуникаций, восприятие времени и пространства, способы создания и распространения информации, общественные институты и атмосфера жизни в целом. Эти перемены актуализировали проблематику визуальной культуры как нового явления в стремительно меняющемся мире.

Визуализация и ее роль в современной культурной ситуации основательно исследуется в междисциплинарном режиме общественно-гуманитарных дисциплин. Большинство таких исследований выполнено в культурологическом ключе. Акцент в этом исследовательском поле ставится на реализацию чувственного и зрительного восприятия в человеческом опыте. Такая реализация вписывается в антропологический поворот в познании и пересекается с исследованиями аффективного и эмоционального в гуманитарии, значительно усложняя задачу формирования будущих специалистов в высшей школе, в том числе художников-педагогов. В последнее время визуальная культура все чаще привлекает внимание педагогов. Увеличивается число педагогических текстов, авторы которых предлагают собственные определения этого явления с учётом его многоликого и многогранного характера.

Соединение визуализации и культуры в синтагме визуальная культура вызывает к более вдумчивому отношению к этому явлению.

Существует, как известно, множество определений понятия культура и все они, так или иначе, применяются во всех сферах человеческой деятельности. Столь же многопланово и изменчиво визуальное. Поэтому размышлять следует о природе визуального и современной визуальной культуре.

Образование и художественное творчество как специфическая образовательная среда требует более глубокого понимания проблематики видения и выявления приемов формирования образного мышления, восприятия и выражения в их связи с телесными и чувственными формами жизни.

Область видимого и невидимого в культуре постепенно стала объектом исследования во всех формах познания мира: науке, искусстве, религии, мифологии.

В наши дни инструментарий изобразительного искусства активно используется и в массовой культуре, и в виртуальной реальности. Различные каналы визуального восприятия заполняются культурными стереотипами и артефактами культурного наследия.

Решающую роль при этом играют визуальные образы, создающие и организующие пространство коммуникации. Однако без творческой активности личности пространство способно сделать человека инструментом определенной внешней стратегии. Это обстоятельство актуализирует роль образования, самообразования и воспитания каждого студента. Тем более, что мир образов, стал вездесущим. Неисчерпаемость проблематики образов хорошо показал американский литературовед У.Дж.Т.Митчелл: «Какова взаимосвязь между визуальной культурой и видимой природой? Все ли образы визуальные? Как образ функционирует в сознании, в памяти, фантазии и восприятии? Какова взаимосвязь между видимыми образами и визуальностью в целом? Что такое визуальный посредник (medium)? Как устанавливаются различия между образами? Как образы встраиваются в процессы коммуникации и обозначения? Какова роль образа в искусстве? Какова взаимосвязь между искусством и визуальной культурой в целом? Какое влияние оказывают технологические новации на репродуцирование визуальной культуры?» [1].

Образ – один из самых мощных средств социального воздействия и взаимодействия. В современных исследованиях образ предстает как субъект социального действия. В частности, в междисциплинарном пространстве идет интенсивный поиск несемантической модели образа. Один из вариантов такой модели – это образ-медиум, понимаемый не только как посредник в процессе коммуникации видимого и невидимого, но и как среда, в которой возможно взаимодействие материального и смыслового. Но ни одна из моделей не может сегодня претендовать на статус теории, до конца проясняющей природу этого явления как сложное структурное образование, в котором современный философ выделяет как минимум три слоя: *tabula* – образ как физическая вещь, как часть «внешнего» мира; *pictura* – это изобразительная поверхность, непосредственно участвующая в формировании изображения. В этом слое материальная составляющая присутствует, но она отличается от материальности *tabula*. И, наконец, *imago* – образ в узком и точном смысле слова [2].

Повышение визуальной культуры и усвоение современных научных представлений о ней требует дополнительных усилий со стороны преподавателей и студентов. Осмысление образов сопровождается перцептивным погружением в визуальную среду, что предполагает воспитание к осознанному прочтению книг, брошюр, энциклопедий и справочников. А это значит, что надо не только учиться видеть, но и читать книги, ходить на выставки и смотреть репродукции. Визуальный опыт, несомненно, обладает своими собственными коммуникативными и когнитивными возможностями. Но визуальную

культуру вряд ли стоит противопоставлять текстуальному, уже потому, что восприятие текста возможно лишь при помощи зрения. Кроме того, существуют не только визуальные, но и текстуальные образы.

Визуальность – это то, что делает взгляд близким языку и требует основательного специального изучения. В качестве объекта изучения визуальность предполагает также, помимо прочего, осмысление и понимание взаимосвязи видимого и смотрящего.

Подготовка художника-педагога всегда была связана с визуальным материалом, но в нынешних условиях необходимо не только профессиональное знание, но также способность ориентироваться в современных технологиях визуализации. Значит, речь идет о расширении теоретических компетенций и практических навыков будущих художников-педагогов. При этом, важно задуматься о том, каким образом этого можно добиться. Ориентация будущего художника-педагога в визуальной среде предполагает знание не только истории искусства, но и истории фотографии, истории кино, умения использовать технические средства для создания визуальных образов не только на бумаге и полотне, но и в виртуальном пространстве. Такие навыки надо формировать уже в период обучения в высшем образовательном учреждении с помощью специальных вариативных программ и в ходе практик, формы которых можно разнообразить. Для того, чтобы обучать средствами искусства, недостаточно знать теорию и историю искусств. Необходимо обладать практическими знаниями и навыками, которые позволяют заниматься творчеством и учить приемам креативной деятельности.

Образное мышление, визуальные практики сводятся к усвоению «основ художественной грамоты», что недостаточно в условиях возросшей роли визуальной культуры в жизни студента. Не только учителя-художники, но каждый студент сегодня должен формироваться в условиях, способствующих развитию творческого потенциала личности. И роль в этом процессе искусства, всех его форм, включая изобразительное искусство, – трудно переоценить.

Искусство живописи – это особое визуальное измерение, в котором, наряду с важными композиционными моментами, огромную роль играет цветовая палитра, используемая художником. С ней связана свойственная живописи способность вызывать в студенте различные чувства, эмоции, ассоциации, воспоминания и размышления.

Формирование квалифицированного специалиста в сфере изобразительного искусства – процесс чрезвычайно сложный и трудоемкий. Его эффективность предполагает наличие и совпадение многих составляющих как внешнего порядка (педагогическое мастерство преподавателей, качественные методы обучения, учебные материалы, эргономический подход с соответствующими помещениями и рациональной организацией учебного процесса), так и внутреннего плана (способности студента, его прилежность, организованность, воля, характер). Возможно, именно личностная позиция студента является решающим фактором в процессе формирования будущего художника-педагога.

Выставочная деятельность студентов на просмотрах, продолжая учебный процесс и в то же время воспитывая студента как творческую личность, предоставляет ему одновременно перспективу и опыт. При этом, творческая активность, выражаясь через участие в выставках и связанной с этим коммуникацией, формирует у студента уверенность в своих силах и способностях, развивает творческую интуицию, исследовательский подход к поставленной задаче, стимулирует учебный поиск, повышает заинтересованность в учебном процессе, проявляет уровень овладения основами профессионального мастерства,

учит квалифицированно использовать свои знания, умения и навыки в творческом процессе.

Визуализация информационной среды отчетливо проявляется в развитии современной культуры. Количество междисциплинарных исследований визуальной культуры подчеркивают очевидный научный интерес к этой тенденции, где имеются разные аспекты визуализации: визуальная культура как коммуникация, формирование визуальной культуры как задача современного образования, понятие визуальной грамотности. Теория визуального поворота и в целом визуальные исследования провозглашают особое значение визуальных образов в современном мире. В трудах У.Дж.Т.Митчелла поставлены ряд вопросов, связанных с исследованием “пикториального” поворота: как по-новому следует подходить к пониманию визуального образа? как соотносятся изображение и язык? каковы перспективы развития визуальности? [3].

С этой точки зрения профессия педагога-дизайнера приобретает особое значение: дизайнер транслирует визуальную культуру, является активным участником визуальной коммуникации, несет ответственность за качество визуальной среды.

Профессиональное образование графического дизайнера, художника по костюму или web-дизайнера должно формировать специалиста в визуальной культуре, обладающего соответствующей эрудицией и пониманием механизмов ее трансляции, ведь создание нового образа – работа в пространстве уже созданного.

Профессиональное формирование студентов творческих направлений подготовки требует погружения в гармоничную среду с широким применением научно-обоснованных подходов: исследовательский, творческий, креативный, личностно-ориентированный, практико-ориентированный, системный, аксиологический и акмеологический подходы, которые взаимосвязаны и позволят предметно использовать традиционные и электронные формы обучения, расширят возможности визуализации процесса обучения.

В процессе проведения опытно-экспериментальной работы для студентов мы разработали иллюстрации, визуально оформили лекции, разработали дополнительные материалы в визуальной форме (например, инфографика, интеллект-карты), а также репродукции произведений искусства и привели ссылки на лучшие образцы дизайна, которые должны стать элементом обучения, мотивирующим к исследованию пространства визуальной культуры.

Навыки самостоятельного поиска и отбора информации, осваиваемые студентами, включают навыки поиска визуальных материалов. В ходе выполнения предложенных упражнений студенты используют поисковые системы платформ «Google», «Яндекс», «Pinterest», «TinEye», цель которых состоит в формировании навыков поиска визуальной информации, отличающейся высоким качеством изображения и формальными достоинствами (выразительное дизайнерское решение, качественная фотография).

Отбор визуального материала, необходимой базы в рабочем процессе дизайнера-педагога, является важным профессиональным навыком студентов творческих специальностей. Например, в процессе работы графического дизайнера или художника востребован поиск референсов – вспомогательных изображений для обсуждения концепции проекта с включением мультимедийных элементов, например, звукозаписи. Цель создания таких коллажей – сформировать концепцию проекта, главную идею, определить общее направление предстоящей работы. Таким образом, осмысленный выбор

визуальной информации и умение ее компилировать должны быть в числе навыков, формируемых учебной деятельностью студентов-дизайнеров.

Выбор визуальных материалов связан с художественным вкусом, общего образовательного уровня и эрудиции, а также пониманием современных тенденций развития визуальной культуры.

Все сферы визуализации универсальны: живопись, графика, шрифт, реклама, кинематограф, – все результаты работы профессионалов разных видов дизайна, а также высокохудожественные произведения искусства развивают видение студента, его способность определять достойное.

REFERENCES

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/2011-04-045-mitchell-t-nablyudaya-videnie-kritika-vizualnoy-kultury-mitchell-w-j-t-showing-seeing-a-critique-of-visual-culture-journal-of>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-vizualnaya-kultura-i-problemy-hudozhestvennogo-obrazovaniya>
3. <https://www.google.com/search?q>